

Евсеева О.В.
Москва, ЦЭМИ РАН

ВЛИЯНИЕ НОВОГО ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО ФАКТОРА НА ИЗМЕНЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПРОГНОЗОВ МИРОВОГО РЫНКА НЕФТИ

Прогнозируя мировой рынок нефти на длительную перспективу и нефтяные компании, и аналитические центры используют системный подход, стремясь учесть все основные факторы, влияющие на чувствительный рынок нефти.

В 2022 г. мировой нефтяной рынок столкнулся с новым серьезным геополитическим фактором, вызванным эскалацией конфликта России и Украины и началом военных действий 24 февраля 2022 г.

В марте 2022 г. нефть поднялась в цене выше 100 долл./барр. впервые с 2014 г., а нефть марки Brent достигала почти 140 долл./барр.

Далее последовали небывалые санкции со стороны западных стран, направленные на ослабление российской экономики, в том числе, на ее основной доходный сектор – энергетический, приведшие, по сути, к полному «нефтяному эмбарго».

Россия занимает второе место в мире по добыче нефти, на ее долю приходится 10% мировых экспортных поставок нефти, поэтому масштабные мировые санкции не могли не привести к глобальному энергетическому кризису, переключке регионов добычи нефти и переориентации нефтяных потоков.

Все эти последствия могут носить долговременный характер.

В этой связи многие компании и аналитические центры в очередной раз пересмотрели свои прогнозы развития мирового нефтяного рынка на долгосрочную перспективу.

Нефтяная компания ВР, Международное Энергетическое Агентство (МЭА) и ОПЕК регулярно публикуют Прогнозы развития мирового рынка нефти, учитывающие новейшие факторы, влияющие на нефтяной рынок.

Все эти эксперты имеют разную мотивационную структуру и стимульную среду.

Сопоставление прогнозов вышеупомянутых субъектов прогнозирования/экспертов, дает возможность понять, как новый фактор повлиял на видение экспертов и, что ждет мировой рынок нефти в будущем.

В абсолютных величинах разница в прогнозах экспертов, сделанных до и после Пандемии была условно названа – «результат пандемии» [1]. Разницу прогнозов, сделанных после пандемии и новых прогнозов, условно будем называть «результат санкций».

В связи с возникновением нового геополитического фактора уточненный прогноз Energy Outlook 2023 был представлен ВР в январе 2023 г.

Кризис, случившийся в результате введения антироссийских санкций в 2022 г., повлиял в сторону еще большего снижения прогнозов мирового спроса и добычи нефти, чем в предыдущих прогнозах ВР.

Таблица 1

Мировой спрос на нефть в 2040 г. по прогнозам ВР, ОПЕК и МЭА, сделанным в 2019, 2020 и 2022/23 годах, млн. барр./сут.

Эксперты	2019	Прогнозы 2019	Прогнозы 2020	Прогнозы 2022/23	результат пандемии	результат санкций	результат пандемии и санкций
1	2	3	4	5	6=4-3	7=5-4	8=5-3
ВР	97,7	104	95	86	-9	-9	-18
ОПЕК	100	110,6	108,1	109,8	-2,5	1,7	-0,8
МЭА	96,6	106,3	104,1	102,8	-2,2	-1,2	-3,4

Источники: Energy Outlook 2019 [2], Energy Outlook 2020 [3], Energy Outlook 2023 [4], World Oil Outlook 2040 (2019) [5], World Oil Outlook 2045 (2021) [6] и World Oil Outlook 2045 (2022) [7], World Energy Outlook 2019 [8], World Energy Outlook 2020 [9], World Energy Outlook 2022 [10], расчеты автора

Согласно прогнозу ВР-2019 (Табл.1), сделанному в доковидные и, так называемые, мирные времена, предполагался рост мирового спроса на нефть к 2040 г. в размере более 6 млн. барр./сут. по сравнению с 2019 г.

Рост спроса на нефть в 2040 г. к 2019 г. обеспечивался прежде всего за счет стран АТР, Африки и Латинской Америки, при снижении спроса в Европе и Северной Америке.

Пандемия внесла существенные корректировки в прогноз ВР, сделанный в 2019 г. Прогноз мирового спроса на нефть в 2040 г. был существенно снижен, так называемый «результат пандемии» для мирового спроса составил (-9 млн. барр./сут.), для спроса в АТР – (-4 млн. барр./сут.), Мировой спрос на нефть на уровне 2040 г. уже оценивался ниже уровня 2019 г.

Результатом российско-украинского конфликта и международных антироссийских санкций, по мнению ВР, станет очередное ослабление экономической активности и снижение темпов экономического роста в ближайшей перспективе.

На базе этих предположений был сформирован новый прогноз спроса на нефть к 2040 г. Снижение спроса ниже уровня 2019 г. прогнозируется во всех регионах мира, за исключением Китая и Индии, так называемый «результат санкций» составил (-9 млн. барр./сут.).

Прогнозный спрос в развитых странах Европы снижается более чем в 2 раза к 2040 г. по сравнению с 2019 г., в Северной Америки на 27% к 2019 г.

«Результат санкций» составил (-3млн. барр./сут.) и (-2млн. барр./сут.) в этих регионах, соответственно.

По прогнозу ВР-2023 на уровне 2040 г. мировой спрос будет обеспечиваться, прежде всего, за счет АТР, доля которого составит 42% от общемирового спроса.

Два сильнейших воздействия на мировую экономику и нефтяной рынок – Пандемия COVID-19 и перестройка мировой энергетики из-за введенных антироссийских санкций, вкуче дали совместный прогнозный результат – «результат пандемии и санкций».

Если сопоставить прогнозы спроса на нефть в 2040 г. по ВР-2019 и ВР-2023, этот результат составит (-18 млн. барр./сут.).

Согласно прогнозу ВР-2019 (Табл.2) аналитики ожидали рост мировой добычи к 2040 г. по сравнению с 2019 г. на 9 млн. барр./сут. Рост предполагался, прежде всего, за счет роста добычи на Ближнем Востоке, в США и Латинской Америки.

Таблица 2

Мировая добыча нефти в 2040 г. по прогнозам ВР, ОПЕК и МЭА, сделанным в 2019, 2020 и 2022/23 годах, млн. барр./сут.

Эксперты	2019	Прогнозы 2019	Прогнозы 2020	Прогнозы 2022/23	результат пандемии	результат санкций	результат пандемии и санкций
1	2	3	4	5	6=4-3	7=5-4	8=5-3
ВР	94,9	104	94	86	-10	-8	-18
ОПЕК	100	110,8	108,1	109,8	-2,7	1,7	-1
МЭА	97,9	106,4	104,1	102,9	-2,3	-1,2	-3,5

Источники: Energy Outlook 2019 [2], Energy Outlook 2020 [3], Energy Outlook 2023 [4], World Oil Outlook 2040 (2019) [5], World Oil Outlook 2045 (2021) [6] и World Oil Outlook 2045 (2022) [7], World Energy Outlook 2019 [8], World Energy Outlook 2020 [9], World Energy Outlook 2022 [10], расчеты автора

Падение добычи в период пандемии COVID-2019 сказалось на прогнозах добычи нефти в мировом масштабе. В прогнозе, сделанном в 2020 г., «результат пандемии» в абсолютном выражении составил (-10 млн. барр./сут.), основное падение добычи предполагалось за счет сокращения на Ближнем Востоке (-8 млн. барр./сут.).

Согласно последнему прогнозу ВР-2023, добыча нефти еще более снижается в 2040 году и будет ниже доковидного уровня. «Результат санкций»,

рассчитанный как разница прогнозов ВР-2023 и ВР-2020, составляет (-8 млн. барр./сут.) или 9%.

Однако, как видно из Табл.2, при общем снижении прогноза мировой добычи нефти, ВР кардинально пересмотрел свой взгляд на добычу на Ближнем Востоке, прежде всего в странах ОПЕК. По новой версии по сравнению с ВР-2020 добыча этих стран в 2040 г. оценивается выше на 26%. Это связано с пересмотром в сторону снижения (также на 26%) прогноза добычи нефти в США к 2040 г.

Серьезный спад в добыче в связи с политическими причинами по новому прогнозу ВР ожидается в России. Если в предыдущих прогнозах добыча нефти в России на уровне 2040 г. превышала уровень добычи в 2019 г., то в новом прогнозе «результат санкций» составит 33%. То есть ВР спрогнозировал более чем на треть спад добычи в России по сравнению с предыдущим прогнозом.

Разница в прогнозах добычи нефти к 2040 г. по ВР-2019 г. и ВР-2023, так называемый, «результат пандемии и санкций», оценивается в (-18 млн. барр./сут).

Как видно по прогнозам и ВР-2020, и ВР-2023 мировой спрос на нефть и мировая добыча в 2040 г. не достигнут уровня 2019 г.

Осенью 2022 года ОПЕК выпустил новый прогноз World Oil Outlook 2045, в котором были учтены новые геополитические особенности развития нефтяного рынка.

Глобально тенденции спроса на жидкие углеводороды в прогнозах ОПЕК-2019, ОПЕК-2021 и ОПЕК-2022 не изменились (Табл.1). Все прогнозы предполагали рост мирового спроса на нефть в 2040 г. по сравнению с доковидным уровнем 2019 г. Тем не менее «результат пандемии», оцененный как разница в прогнозах ОПЕК-2021 и ОПЕК-2019 составлял для мирового спроса на нефть (-2,5 млн. барр./сут.).

В то же время в новом прогнозе ОПЕК общий мировой спрос в 2040 г. был пересмотрен в сторону увеличения и составил (+1,7 млн. барр/сут.). При этом мы видим, что рост спроса пересмотрен, прежде всего, за счет пересмотра спроса в Китае и других азиатских странах, не входящих в ОЭСР.

За счет чего произошел пересмотр спроса в сторону повышения, можно увидеть, проанализировав отраслевой спрос по прогнозам ОПЕК.

Из-за пандемии более всего пострадал транспортный сектор. Однако по прогнозам ОПЕК спрос на нефть в транспортном секторе продолжит расти.

«Догоняющий спрос», возникший в 2021 г. после завершения Пандемии, особенно в максимально пострадавших отраслях, таких как авиация, автомобильный транспорт и ряд других отраслей промышленности, побудил ОПЕК пересмотреть прогноз ОПЕК-2022 в сторону увеличения спроса в транспортном секторе более, чем во всех других отраслях.

Таким образом, так называемый, «результат санкций» для этого сектора составил (+1,1 млн. барр./сут.). При этом «результат пандемии» в предыдущем прогнозе ОПЕК-2021 оценивался по показателю спроса на транспорте в (-1,4 млн. барр./сут.). «Результат пандемии и санкций» составляет по новому прогнозу (-0,3 млн. барр./сут.). По сути, в объемных показателях спроса ОПЕК практически вернулся к своему предыдущему прогнозу ОПЕК-2019.

ОПЕК пересмотрел свой новый прогноз в сторону роста добычи нефти к 2040 г. (Табл.2). «Результат санкций» составил (+1,7 млн. барр./сут.), в то время как в прогнозе ОПЕК-2020 «результат пандемии» составлял (-2,7 млн. барр./сут.).

Общий прогнозный рост связан, прежде всего, с ростом прогноза добычи нефти в Северной Америке, в том числе США, а также в Европе.

И это закономерно по мнению ОПЕК, который предполагает, что в связи с введенными в адрес России санкциями на ограничение поставок нефти, компенсация поставок из России в мировом масштабе должна произойти за счет роста добычи именно в этих регионах. Прогноз добычи в странах ОПЕК остался на прежнем уровне.

Единственная страна, с отрицательным «результатом санкций» в добыче к 2040 г. будет Россия. ОПЕК сократил прогноз добычи нефти в России, «результат санкций» составил (-0,9 млн. барр./сут.).

Осенью 2022 г. в связи с новейшими политическими событиями МЭА выпустил новый прогноз World Energy Outlook (до 2050 г.) – МЭА-2022.

Как видно из Табл.1 в прогнозе МЭА-2019 предполагался существенный рост мирового спроса к 2040 г. по сравнению с 2019 г., почти на 10 млн барр./сут.

Пандемия сказалась на пересмотре взглядов МЭА на мировой спрос в сторону снижения, «результат пандемии» составлял (-2,2 млн. барр./сут.). Снижение прогнозировалось, прежде всего, за счет снижения спроса в Китае, «результат пандемии» для этого крупнейшего потребителя составлял (-1,3 млн. барр./сут.).

«Результат санкций» по прогнозу МЭА-2022 - дал потерю для мирового спроса еще на (-1,2 млн. барр./сут.). Сокращение спроса прогнозируется прежде всего за счет США, «результат санкций» – (-1,1 млн. барр./сут.), в то время как спрос в АТР прогнозируется с увеличением, «результат санкций» составляет (+0,8 млн. барр./сут.).

В целом «результат пандемии и санкций» дали снижение мирового прогнозного спроса на нефть на (-3,4 млн. барр./сут.).

По всем прогнозам МЭА, сделанным в 2019, 2020 и 2022 гг. прогнозируется рост добычи нефти к 2040 г. (Табл.2). Однако и пандемия, и санкции сказались на снижении прогнозных объемов добычи нефти в 2040 г. «Результат пандемии» составлял (-2,3 млн. барр./сут.) для мировой нефтедобычи, прежде всего за счет снижения прогнозов по добыче нефти в

Северной Америке и США – (-1,3 млн. барр./сут). Для стран Ближнего Востока прогноз был увеличен, «результат пандемии» составил (+0,8 млн. барр./сут.)

«Результат санкций» в целом снизил прогнозные объемы добычи нефти в мире еще на (-1,2 млн. барр./сут.), это произошло прежде всего за счет сокращения прогноза добычи нефти в России к 2040 г. «Результат санкций» для региона Евразия, в котором основной нефтедобывающей страной является Россия, составил (-2,4 млн. барр./сут.).

При этом прогнозируется рост добычи нефти на Ближнем Востоке, «результат санкций» повлиял на прогноз в сторону увеличения (+1,8 млн. барр./сут.).

В целом прогноз мировой нефтедобычи потерпел изменения в результате двух масштабных факторов 2020-2022 гг. – пандемии и антироссийских санкций на (-3,5 млн. барр./сут.).

Однако общая тенденция в прогнозах МЭА сохранена – и спрос, и добыча нефти в мире в 2040 г. будут превышать уровень 2019 г.

«Результат санкций» в прогнозах экспертов был неоднозначен. ОПЕК пересмотрел свой предыдущий прогноз в сторону заметного повышения уровня мировой нефтедобычи и спроса к 2040 г. (+1,7 млн. барр./сут.).

МЭА и ВР спрогнозировали по сравнению с предыдущими прогнозами еще большее падение добычи и спроса нефти к 2040 г. (-1,2 млн. барр./сут) и (-9 млн. барр./сут.), соответственно.

В целом за два года крупнейшие энергетические кризисы, вызванные пандемией и антироссийскими санкциями, повлияли суммарно как «результат пандемии и санкций» на снижение прогнозных оценок спроса и добычи нефти в мире (-18 млн. барр./сут.) у ВР и (-3,5 млн. барр./сут.) у МЭА.

Прогнозы ОПЕК всегда более оптимистичны, суммарные выводы для мирового рынка нефти по результатам двух прогнозов вылились в относительно незначительное сокращение прогнозных оценок (-0,8 млн. барр./сут.).

Такая разница во взглядах экспертов вполне объяснима. При прогнозировании качество прогнозов существенно зависит от мотивации субъекта прогнозирования и от тех внешних стимулов, которые задействованы при прогнозировании.

В 2020 г. ВР поменяла свое позиционирование и стратегию на рынке, переориентировавшись с нефтяной компании на «энергетическую». Четкий тренд компании в сторону Энергоперехода во многом обуславливает и направления в прогнозных оценках ВР.

Невзирая на то, что МЭА в своих работах также поддерживает «зеленую повестку» и также разрабатывает возможные сценарии достижения нулевой эмиссии, его прогнозы не столь категоричны, поскольку имеют более объективный взгляд на мировые тенденции.

ОПЕК в силу специфики своей организации, конечно, заинтересована в поддержке и развитии нефтяного рынка на перспективу, соответственно и ее прогнозы в этом направлении наиболее оптимистичны.

Основной региональной тенденцией в нефтедобыче, по всем прогнозам, является рост мировой добычи к 2030 г. за счет стран, не входящих в ОПЕК.

Основную роль в среднесрочный период будет играть США, где добыча нефти (по оценкам МЭА) будет на 50% выше, чем в следующей по величине стране-производителе – Саудовской Аравии. Доля США в этот период будет составлять 20-21% мировой добычи по «консервативным» сценариям всех экспертов. Далее запасы трудноизвлекаемой нефти в США будут снижаться по мере истощения наиболее продуктивных месторождений и уровень добычи к 2040 г. понизится.

В этот период ОПЕК начнет конкурировать более активно, увеличивая свою долю на рынке. Основной рост добычи нефти ОПЕК начнется к 2040 г. Доля стран ОПЕК в мировой нефтедобыче составит к 2040 г. от 38-до 43%.

Вторым регионом, который нарастит свою добычу к 2040 г., будет регион Южной Америки (Бразилия, Венесуэла, Гайяна). В этих странах уровень добычи в 2040 г. также будет существенно выше, чем в 2019 г., и составит от 146 до 160% к 2019 г., по «консервативным» сценариям экспертов.

Основным вопросом ближайшей и долгосрочной перспектив в прогнозах всех экспертов является прогноз добычи нефти в России и уровень сокращения ее производства в связи с ужесточением санкций.

Учитывая потенциальные долговременные последствия нефтяного эмбарго, все прогнозы предполагают сокращение потоков нефти из России и в среднесрочной, и в долгосрочной перспективе.

По «консервативным» сценариям ВР и МЭА к 2040 г. добыча нефти в России может снизиться на 4 млн. барр./сут. ОПЕК делает более осторожные оценки относительно добычи нефти в России на дальнюю перспективу.

Ближний Восток останется самым важным экспортером сырой нефти на протяжении всего периода.

Экспорт нефти из России по оценкам МЭА сократится на 25% к 2030 г. и более чем на 40% к 2040 г.

Северная Америка обгонит Россию и к середине 2020-х годов станет вторым по величине регионом-экспортером нефти в мире.

Экспорт нефти из стран Южной и Центральной Америки также сильно вырастет.

В связи с новейшим геополитическим фактором, связанным с российско-украинским конфликтом, все субъекты прогнозирования отметили ряд долгосрочных последствий для мировой экономики и энергетической системы.

Среди основных последствий и направлений можно выделить: усиление энергетической безопасности, изменение структуры потребляемых энергоресурсов, ослабление экономической активности, снижение темпов глобальной интеграции и торговли, а также замедление темпов глобализации в будущем.

Список использованной литературы:

1. Евсева, О.В. Влияние пандемии на долгосрочные прогнозы мирового рынка нефти // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2022. – Том I. – С.54-75.
2. ВР. Energy Outlook 2019. – URL: <https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/energy-outlook.html>.
3. ВР. Energy Outlook 2020. URL: <http://www.bp.com/energyoutlook>
4. ВР. Energy Outlook 2023. URL: <https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/energy-outlook/bp-energy-outlook-2023.pdf>
5. ОПЕК. World Oil Outlook 2040. URL: https://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/WOO_2019.pdf
6. ОПЕК. World Oil Outlook 2045. URL: https://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/OPEC_WOO2020.pdf
7. ОПЕК. World Oil Outlook 2045. URL: https://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/OPEC_WOO2022.pdf
8. МЭА. World Energy Outlook 2019. URL: <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2019>.
9. МЭА. World Energy Outlook 2020. URL: <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2020>.
10. МЭА. World Energy Outlook 2022. URL: <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2022>.